

Avaliação das características e propriedades de misturas de resíduo da bauxita calcinado com produtos de restauro

DOI:10.5281/zenodo.13744139

Giovana Barros Gonçalves¹, Thais Alessandra Bastos Caminha Sanjad², Franciléia Mendonça de Vasconcelos³, João Markus de Melo Pereira⁴

¹Graduanda em Conservação e Restauro, FACORE - UFPA, giovana.goncalves@itec.ufpa.br

²Doutora em Ciências, Docente PPGAU, PPGPatri, e FACORE - UFPA, thais@ufpa.br

³Doutora em Química, Mercedários - UFPA, francileia@ufpa.br

⁴Mestre em Ciências do Patrimônio Cultural, LACORE - UFPA, joao.melo.pereira@itec.ufpa.br

Palavras-chave: Resíduo da bauxita, restauração, argamassas poliméricas, sustentabilidade.

O maior produtor mundial de alumina é o estado do Pará, especificamente a refinaria Hydro Alunorte, situada no município de Barcarena. Para obter a alumina é necessário o refino da bauxita, que na etapa de clarificação do processo bayer, produz um resíduo. Durante o processo, 1 tonelada de alumina gera uma média de 0,7 a 0,9 tonelada de resíduo da bauxita sendo majoritariamente disposto em diques para o descarte, ou utilizado como matéria prima na construção civil e indústria cerâmica. Nesse sentido, o objetivo do presente artigo é submeter o resíduo da bauxita, associado a produtos de restauro, a testes de suas características físicas, químicas e mineralógicas. Para isso, 20 corpos de prova foram elaborados, a partir da mistura resultante do resíduo pulverizado e calcinado com materiais amplamente utilizados na conservação e restauro de bens culturais, sendo eles Paraloid B72 (diluído em acetona, xilol e toluol), polivinil vinil acetato (PVA) e o adesivo Primal AC 33. 3. Posteriormente, foram avaliadas as características e propriedades físicas e mineralógicas, como brilho e cor, absorção de água e difratometria de raios-x, para indicar melhor usabilidade dos produtos obtidos. As amostras compostas de resíduo do refino da bauxita e Paraloid B72 diluído em toluol, bem como as preparadas com adesivo primal apresentaram melhores resultados. Fazendo parte de um movimento precursor do reaproveitamento do resíduo do minério da bauxita em atividades de conservação e restauração, a elaboração destes novos materiais resultantes em argamassas poliméricas, permite a existência de novas técnicas restaurativas com valor sustentável.

Referências Bibliográficas:

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 12766. 2002.

ANTUNES, M. L. P.; CONCEIÇÃO, FT da; NAVARRO, G. R. B. Caracterização da lama vermelha brasileira (resíduo do refino da bauxita) e avaliação de suas

propriedades para futuras aplicações. In: International Workshop Advances in Cleaner Production. 2011.

CAMPOS, Rogério Costa; DEMATTÊ, José Alexandre M.; QUARTAROLI, Carlos Fernando. Determinação indireta do teor de hematita no solo a partir de dados de colorimetria e radiometria. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 38, p. 521-528, 2003.

CIMINELLI, Renato R. Rochas e minerais industriais. CETEM, Rio de Janeiro, 2005.
HENRIQUES, Andréia Bicalho. Caracterização e estudo das propriedades eletrocinéticas dos minerais de ferro: hematita, goethita e magnetita. 2012.

HIDELBRANDO et al. Application of bauxite waste from Amazon region in the heavy clay industry. Materials Research, v. 16, p. 1418-1422, 2013. MERCURY et al. Thermal behavior and evolution of the mineral phases of Brazilian red mud. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, v. 104, n. 2, p. 635-643, 2011.

SILVA FILHO, E.B.; ALVES, M.C.M.; DA MOTTA, M. Lama vermelha da indústria de beneficiamento de alumina: produção, características, disposição e aplicações alternativas. Matéria (Rio de Janeiro), v. 12, p. 322-338, 2007.

VOLPATO, Gilson Luiz. O método lógico para redação científica. Revista Eletrônica de Comunicação, Informação & Inovação em Saúde, v. 9, n. 1, 2015.